

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликериев Нуритдин Сапаркериевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Шодиев Нурали Очилович

с.ф.д (PhD). Ўзбекистон Республикаси Президенти
Хузуридаги Давлат бошқарув академияси “Давлат
бошқарувининг сиёсий асослари” кафедраси доценти

ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6628842>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ва унда жамоатчилик назоратининг ўрни ва роли ёритилган. Шунингдек, ривожланган мамлакатларда куйи маҳаллий тизимда ўзини ўзи бошқариш тизими ҳамда жамоатчилик назорати механизмлари тадқиқ этилган. Шунингдек, ҳар қандай бошқарув тизимида жамоатчилик назорати ўрнатишнинг самарали механизмлари, унинг маҳаллий боқарувнинг турли бўғинларида ишлаш принциплари ҳамда амалга ошириш босқичлари ёритилган. Ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятида инновацияон ғояларни жорий этишнинг ўзига хос жиҳатлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоатчилик назорати, маҳаллий бошқарув, шахс, жамият, фуқаролар манфаатлари, ахборот истеъмоли.

Шодиев Нурали Ачилович

Д.ф.н (PhD) в области политологии. Государственное
управление при Президенте Республики Узбекистан
доцент кафедры «Политические основы государственного
управления» Академии

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

АННОТАЦИЯ

В статье проанализировано специфика деятельности органов самоуправления, а также роль и место общественного контроля в ней. Также изучались система самоуправления и механизмы общественного контроля в субместной системе в развитых странах. Описаны эффективные механизмы установления общественного контроля в разных систем управления, принципы его действия в различных ветвях местного самоуправления, а также этапы его реализации. Рассмотрены особенности внедрения инновационных идей в деятельность органов самоуправления.

Ключевые слова: органы самоуправления, общественный контроль, местное самоуправление, личность, общество, интересы граждан, потребление информации.

Shodiev Nurali Ochilovich.

D.of p(PhD) in Political Science.

Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan. Associate Professor of "Political Fundamentals of Public Administration" of the Academy

STATE CONTROL OF THE ACTIVITIES OF THE SELF-GOVERNMENT BODIES OF CITIZENS

RESUME

The article analyzes the specifics of the activities of self-government bodies, as well as the role and place of public control in it. The system of self-government and mechanisms of public control in the sub-local system in developed countries were also studied. Described are effective mechanisms for establishing public control in different management systems, the principles of its operation in various branches of local government, as well as the stages of its implementation. The features of the introduction of innovative ideas into the activities of self-government bodies are considered.

Key words: self-government bodies, public control, local self-government, personality, society, citizens' interests, information consumption.

КИРИШ

Жамоатчилик назорати моҳиятига эътибор берадиган бўлсак, ҳар бир киши жамиятда яшар экан, мавжуд қоидалар ва қадриятларга бўйсуниб, меъёрларга амал қилишга мажбур. Айнан ана шу меъёрларнинг амал қилиши учун жамоатчилик назорати зарур, бу ижтимоийлашувни келтириб чиқариб, ижтимоий муносабатларни уйғунлаштиради ва жамиятда бирликни юзага келтиришга хизмат қилади. Жамиятда меъёрларнинг амал қилиши унинг аъзолари томонидан қабул қилинганлигини англатади. Уларга амал қилмаганларни жамоатчилик назорати аниқлайди ва тартибга чақиради. Мамлакатимизда “Жамият – ислохотлар ташаббускори” деган ғоя амалга оширилаётган ислохотларнинг амалий натижадорлигини оширишда, янги ташаббуслар, фикрлар ва қарашларни илгари суришда юртдошларимизнинг янада фаолроқ, янада ташаббускор бўлишига эришиш вазифаси долзарблигини намоён этади.

Айнан шу нуқтаи-назардан давлатимиз раҳбари ўз чиқишларида ҳам жамоатчилик назоратида халқ иштирокини кучайтириш, шаҳар ва қишлоқларимиз қиёфасини ўзгартириш, қурилиш ва ободончиликка оид қарорлар, дастлаб ўша ҳудуддаги аҳоли ўртасида муҳокама қилиниб, жамоатчилик экспертизасидан ўтказилиши шарт эканлигига алоҳида урғу берадилар. Бугунги кунда вакиллик ҳокимияти органлари ва ўзини ўзи бошқариш органлари юртимизда жамоатчилик назоратини кучайтириш борасида ҳамкорлик масалаларига катта эътибор бериши лозим. Шу билан бирга, жамоатчилик назорати тор маънода нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролар гуруҳларининг давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятида ошқораликка эришишга, жамоатчилик фикрини ҳисобга олишга, давлат ҳокимияти фаолиятининг самарадорлигини оширишга, унинг жамият олдидаги жавобгарлигини кучайтиришга қаратилган фаолиятidir. Жамоатчилик назорати жараёнининг институтлашуви демократик ўзгаришларнинг қай даражада илдиз отганлигини кўрсатади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Жамоатчилик назорати ўзини ўзи бошқариш органларининг жамият манфаатлари йўлида давлатга таъсир кўрсатишнинг тамойиллари ва механизмлари мажмуини ифодалайди. Француз олими А.Де Токвиль (Alexis De Tocqueville) таъкидлаганидек, “давлат фуқароларнинг бирлашиш ҳуқуқини тан олиши билан, улар бундан фойдаланишади. Бирлашиш кўп сонли индивидуумларнинг у ёки бу мақсад бўйича оммавий норозиликлар жараёнида пайдо бўлади. Қолаверса, бирлашиш ҳуқуқи мустақил матбуот эркинлиги билан аралашиб кетган, аммо, бирлашиш матбуотга қараганда катта кучга эга[1].

Жамоатчилик назорати фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим шартин ҳисобланади. Жамоатчилик назорати бўлмаган ёки жамоатчилик назорати етарли даражада кучга эга бўлмаган жамиятда тўлақонли фуқаролик жамиятини шаклланишини тасаввур қилиш қийин.

Жамоат назорати институти давлат вакиллик ҳокимияти органлари ва ўзини ўзи бошқариш органлари ўзаро муносабатларида муҳим унсур ҳисобланади. Маълумки, жамоатчилик назорати – бу жамоатчилик иштирокининг шакли. Кенг маънода жамоатчилик назорати воситаларига, фуқароларнинг ахборот олиш ҳуқуқи, сўз эркинлиги, мустақил оммавий ахборот воситалари ва бошқалар киради.

Маҳалла, хусусан, улардаги жамоатчилик комиссиялари фаолиятини бугунги кун талаблари асосида ташкил этиш ва пировардида фуқаролар йиғинларини одамларнинг ҳақиқий кўмакчисига айлантириш — давр талаби.

Зеро, ушбу ҳужжат давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан фуқаролар йиғинларидаги жамоатчилик тузилмаларига услубий-амалий кўмаклашиш ва ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Ҳозирги кунда маҳаллаларда тузилган жамоатчилик кенгашлари, комиссиялари ва бошқа жамоатчилик ташкилий тузилмаларининг жамоатчилик назоратини амалга оширишда фаоллигини ошириш мақсадида уларга манфаатдор вазирликлар, идоралар ва нодавлат ноижорат ташкилотлари бириктирилмоқда.

Гап шундаки, бу амалий ҳамкорлик ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича таклифларни бевосита жойларда фуқаролардан олишда жамоатчилик тузилмалари фаоллигини оширади, давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтиришга хизмат қилади.

Маҳаллаларда юзага келаётган турли муаммоларни аниқлаш, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва туб илдизларига етиб бориш ҳамда бартараф этишда жамоатчилик тузилмалари имкониятларини тўғри йўналтириш ҳам бугун ўта долзарб вазифадир. Шу аснода Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгаши ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқади ва ҳаётга татбиқ этади. Масалан, Яраштириш комиссиялари йигит ва қизларни оила қуришга руҳий-маънавий жиҳатдан тайёрлаш, оилаларда ажралишларнинг олдини олиш бўйича тарғибот ишларини кучайтириш ана шулар жумласидан ҳисобланади.

Қолаверса, комиссия эр-хотин, қайнона ва келин ўртасидаги низоларни бартараф этиш ҳамда бузилган муносабатларни тиклашга ҳам кўмаклашади. Негаки, оилалардаги тинчлик-тотувлик маҳаллалардаги маънавий муҳит барқарорлиги таъминланишига хизмат қилади.

Яраштириш комиссиялари бундан буён Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда оила ва турмушда ҳуқуқбузарликларга мунтазам йўл қўяётган, турли оқим ва ғоялар таъсирини тушиб қолган шахслар билан профилактика ишларини олиб боради. Ўзбекистон мусулмонлар идораси ҳамкорлигида оила, маҳалла, меҳнат жамоалари, таълим муассасаларида миллий-диний анъаналарни тушунтириш, жамиятда соғлом муҳитни мустаҳкамлаш, ёшлар тарбияси, тинч-осуда ҳаётни, муқаддас динимиз софлигини асраб-авайлаш бўйича тарғибот ишларини кучайтириш назарда тутилган. Бунда тўй ва бошқа маросимларни одамлар манфаатларини, азалий урф-одат ҳамда кадрларимизни ҳисобга олган ҳолда, ихчам, камхарж ва ибратли қилиб ўтказиш, қайнона-келин, эр-хотин ўртасидаги жанжалларга барҳам бериш масалалари ҳам қамраб олинаётганлигини айтиш зарур.

Маърифат ва маънавият масалалари бўйича комиссияларга Республика Маънавият ва маърифат маркази, Маданият вазирлиги бириктирилган. Янгиланиш жараёнларида ҳар бир шахснинг дахлдорлик ҳиссини кучайтириш, тафаккур ва маънавий оламини бойитиш, миллий ғоя ҳамда комил инсон, миллатлараро тотувлик тамойилларини қарор топтириш уларнинг асосий вазифаси саналади.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги бириктирилган Ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича комиссиялар эса ёлғиз кекса фуқаролар, пенсионерлар, ногиронлиги бўлган шахсларни манзилли ижтимоий муҳофаза қилиш, даволаш, тизимли соғломлаштиришни ташкил этиш

йўли билан уларга кўрсатилаётган тиббий-ижтимоий ёрдам даражаси ва сифатини оширади, кам таъминланган оилалар ҳамда ўзгалар парваришига муҳтож ёлғиз фуқароларнинг соғлигини мустаҳкамлашга кўмаклашади. Ушбу комиссиялар ишига Бандлик ва меҳнат муносабатлари ҳамда Молия вазирликлари, Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси, “Нуроний” жамғармаси ҳам жалб қилинган.

Ўз навбатида, Вояга етмаганлар, ёшлар ва спорт масалалари бўйича комиссияга Ёшлар иттифоқи, Халқ таълими ҳамда Ички ишлар вазирликлари бириктирилди. Тадбиркорлик фаолияти ва оилавий бизнесни ривожлантириш масалалари бўйича комиссия Савдо-саноат палатаси, Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, тижорат банклари билан яқиндан иш олиб боради.

Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича комиссиялар Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси билан ҳамкорлик қилади.

Жамоатчилик назорати ва истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича комиссия ишига Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳамда Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерацияси жалб этилади.

Шунингдек, Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга кўмаклашиш бўйича маслаҳат маркази Савдо-саноат палатаси, Адлия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ҳамда тижорат банклари билан жойларда бу борадаги ишларни фаоллаштиради. Айни чоғда “Ота-оналар университети” ва Нуронийлар жамоатчилиги кенгаши ҳамда Қайноналар кенгаши шу тарих фаолиятини бугунги кун талаблари асосида йўлга қўяди.

Умуман, бу қарорда белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, фуқаролар йиғинлари ҳузуридаги жамоатчилик комиссиялари фаолияти давлат ва жамоат ташкилотлари кўмагида кучайтирилади. Бу эса пировардида маҳалла институтини халқпарвар масканга айлантиришда айни муддаодир.

Мамлакатимиз қонунчилигида маҳаллий вакиллик ҳокимияти томонидан ҳоким, унинг ўринбосарлари ва ижро ҳокимияти органлари раҳбарларининг ҳисоботларини сессияларда тинглаш, доимий комиссиялар томонидан қонунларнинг ва Кенгаш қарорларининг жойлардаги ижросини ўрганиш, депутатлик сўрови юбориш каби назорат шакллари белгиланган[2, - Б. 41]. Ушбу жараёнларда ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорлик қилиш муҳим аҳамият касб этади.

«Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги қонунда жамоатчилик назоратининг қуйидаги шакллари кўрсатилган:

- давлат органларига мурожаатлар ва сўровлар;
- давлат органларининг очиқ ҳайъат мажлисларида иштирок этиш;
- жамоатчилик муҳокамаси;
- жамоатчилик эшитуви;
- жамоатчилик мониторинги;
- жамоатчилик экспертизаси;
- жамоатчилик фикрини ўрганиш;

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан давлат органлари мансабдор шахсларининг ҳисоботлари ва ахборотини эшитиш. Шунингдек жамоатчилик назорати қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шаклларда ҳам амалга оширилиши мумкинлиги белгиланган[3].

Ўзини ўзи бошқариш органлари давлат органларига аризалар, шикоятлар ва таклифлар билан мурожаат қилишга, шунингдек қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда уларга сўровлар юбориши мумкин, қолаверса, улар қонунга мувофиқ давлат органларининг очиқ ҳайъат мажлисларида иштирок этиш ҳуқуқига эга. Жамоатчилик мониторинги, жамоатчилик экспертизасини ҳам нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва оммавий ахборот воситалари қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ўтказиши мумкин[4].

Вакиллик ҳокимияти органларининг қуйидаги функция ва ваколатлари мавжуд бўлиб, ушбу функциялар жамоатчилик назорати борасида ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва кучайтириш имконини беради. Улар қуйидагилар:

- маҳаллий Кенгашлар томонидан ҳоким, унинг ўринбосарлари, ижроия ҳокимияти бўлимлари, бошқармалари, бошқа таркибий бўлинмаларининг ҳисоботлари ва ахборотларини тинглаш;

- депутат сўрови;

- сиёсий партия гуруҳларининг тегишли равишда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг Раисига ва Вазирлар Кенгашига, вазирларига ҳамда бошқа давлат органлари раҳбарларига, ҳокимларга, ҳоким ўринбосарларига, ҳокимлик бўлимлари ва бошқармаларининг раҳбарларига, шунингдек тегишли маҳаллий Кенгаш ҳудудда жойлашган корхона, муассаса ва ташкилотларнинг раҳбарларига сўров билан мурожаат қилиш;

- доимий комиссияларнинг тегишли ҳудудда жойлашган давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг ахборотини тинглаш[5, - Б. 52].

Ўзбекистонда бугун янги бир тажриба амалга ошмоқдаки, ўзини ўзи бошқариш органларининг сиёсий қарорлар қабул қилишдаги иштирокини кучайтириш мақсадида давлат органлари кўмакчилик қилади. Мисол учун, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўзлари тўғридан тўғри қарорлар қабул қилишда иштирок этсалар, тўсиқлар мавжуд ҳолатларда янги ташкил этилган Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги уларнинг таклифларини вакиллик ҳокимияти органларига етказди. Жумладан, вазирликка Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатаси ва Сенати, Президент Администрацияси, Вазирлар Маҳкамасига маҳалла ва оила институтлари билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш бўйича таклифларни кўриб чиқиш учун киритиш ваколати берилган.

Бундан ташқари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтириш, аҳоли кундалик муаммолари билан ишлаш ва таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги мавқеини юксалтириш мақсад қилинган.

Энг муҳими, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан жамоатчилик назоратининг қонун ҳужжатларида белгиланган шаклларда амалга оширилишига кўмаклашади, мурожаатлар юзасидан ўз вақтида чора-тадбирлар кўриш назарда тутилган.

Шу билан бирга, маҳаллаларда кам таъминланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни эҳтиёжмандлик даражасидан чиқариш бўйича жамоатчилик назоратини таъминлашга кекса авлод вакиллари жалб этиш ишларини ташкил этиш вазифалари юклатилган[6].

Бинобарин, ўзини ўзи бошқариш органлари ҳам жамоатчилик назорати субъектларидир. Давлат органларига аризалар, шикоятлар ва таклифлар билан мурожаат қилишга, шунингдек, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда уларга сўровлар юборишга ҳақли. Ўзини ўзи бошқариш органлари муайян ҳудудда аҳолини ташвишга солаётган масала юзасидан мурожаат ёки сўров юбориш орқали мазкур муаммони ҳал этиш ҳуқуқи бор. Шу боисдан вакиллик органлари ва ўзини ўзи бошқариш органлари ўз ваколатлари ва ҳуқуқларидан келиб чиққан ҳолда жамият тараққиёти йўлида ҳамкорлик менханизмларини кучайтириш имкониятлари мавжуд.

Давлат вакиллик ҳокимияти ва фуқаролик жамияти ўртасида ҳамкорликнинг кучайтиришга хизмат қиладиган замонавий жамоатчилик назоратининг шакли юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, бу фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан ижро этувчи ҳокимият органларининг, бошқа ташкилотлар ва муассасаларнинг ҳисоботларини эшитишдир.

Ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг, таълим муассасалари, қишлоқ врачлик пунктлари ва оилавий поликлиникалар раҳбарларининг ҳисоботларини маҳаллаларда эшитишни ташкил қилиш орқали давлат вакиллик ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлиги сифат жиҳатидан янги мазмун касб этиши тайин.

Худуддаги профилактика инспекторининг ҳисоботидан келиб чиқиб, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва унга қарши курашиш бўйича ҳамжихатликда режа дастурлар ишлаб чиқилса, кишлоқ врачлик пунктлари ва оилавий поликлиникалар раҳбарларининг ҳисоботини эшитиш асносида давлат томонидан фуқароларнинг соғлиғини сақлаш борасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли сарф этилиши, профилактик эмлашларни ўз вақтида амалга ошириш ва бошқа қатор масалалар биргаликда кўриб чиқилса худудни ривожлантириш борасидаги саъй-ҳаракатларнинг натижадорлиги ошади.

Бинобарин, давлат фуқароларнинг турли эҳтиёжлари, қизиқишлари, манфаатларига хизмат қилиши, эркин мулоқот, фикрлар, баҳс-мунозаралар, давлат ва жамият ҳаётида фуқароларнинг фаоллиги фуқаролик жамияти доимо интилиб яшайдиган юксак даражадир. Бундай юксакликка эришишда давлат ва жамият, фуқаролар ўртасидаги мулоқот ва ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бир жиҳатга алоҳида аҳамият бериш зарур, жамиятда жамоатчилик назоратини сифатли таъминлаш учун, аввало, фуқароларнинг ахборот олиш ва хабардорлик даражаси юқори бўлиши керак, ундан кейин ўша худудда қарорлар, дастурлар ишлаб чиқилишида ўзини ўзи бошқариш органлари иштирок этган бўлиш керак. Демак, қарорлар тайёрланишидан хабардор бўлган ва қарорлар қабул қилинишида иштирок этган фуқароларнинг уларнинг ижросини назорат қилиши осон бўлади.

Юқорида келтирилган таҳлиллардан шундай хулосага келиш мумкинки, жамиятни тараққий эттириш учун вакиллик ҳокимияти органлари ва ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан муайян босқичларда жамоатчилик иштирокини ошириш стратегиясини ишлаб чиқиш лозим. Стратегиянинг асосий йўналишлари қуйидагилар:

биринчи, фуқароларнинг ахборот олиш ва хабардорлик даражасини ошириш;

иккинчи, жамият аҳамиятига молик ҳужжатлар қабул қилинишида жамоатчилик маслаҳатлашувларини ўтказиш;

учинчи, жамоатчилик назоратини таъминлаш каби босқичларда ҳамкорликни кучайтириш.

Ушбу стратегиянинг моҳиятини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Бирор бир соҳани олайлик, мисол учун, худудда сиёсий маданиятни ошириш масаласи. **Биринчи босқичда** сиёсий маданият бўйича худуддаги ҳолат, шарт-шароит, имкониятлар, амалга оширилиши режалаштирилаётган ишлар юзасидан давлат ҳокимияти органлари томонидан фуқароларга зарур ахборот берилса, кенг маълумотлар етказилса фуқароларда ўша соҳа бўйича фикрлар, ташаббуслар шаклланади, сиёсий маданиятни ошириш борасида ўз тажрибалари, билим ва кўникмаларини ҳамда ҳокимиятдан олинаётган ахборотларни синтез қилган ҳолда муайян ғоя ва ташаббусларга эга бўлади. Демак аҳолини хабардорлик даражасини юқорилиги, жамиядаги масалалар ҳақида фуқароларнинг ўз фикри, таклиф ва тавсиялар, ташаббуслари шаклланишини таъминлайди.

Иккинчи босқичда фуқароларнинг хабардорлик даражаси юксалгач, сиёсий маданиятни ошириш бўйича муайян қарорлар, дастурлар, стратегияларнинг лойиҳалари шаклланаётганида фуқаролар ва ўзини ўзи бошқариш органларини турли усулларда жалб қилиниши, улар билан маслаҳатлашувларнинг ўтказилиши лойиҳаларни реал таклиф ва тавсиялар, худуд аҳолисининг талаб ва эҳтиёжлари ифодаланган бандлар билан тўлдирилишини, уларнинг халқчил ва ҳаётий ҳужжат сифатида қабул қилинишини таъминлайди.

Учинчи босқичда ўзини ўзи бошқариш органлари вакиллик ҳокимияти орқали жамиятда сиёсий маданиятни ошириш масаласида тўла-тўқис ахборотларга эга бўлгач, шунингдек, қарорлар ёки дастурлар қабул қилинишида онгли равишда иштирок этгач, ушбу дастурлар ва қарорларнинг ижросини назорат қилиши ҳам осонлашади. Фуқаролар ахборот билан таъминлангач, хабардорлик даражаси юқори бўлади ва қарорлар, дастурларни ишлаб чиқишда ўзларининг реал фикрларини беради, қарорларни ҳаётий қабул қилинишига ҳисса қўшади, кейин эса, ўша ҳужжат ижроси устидан жамоатчилик назорати ҳам сифатли бўлади. Агар ўзини ўзи бошқариш органлари вакиллари қарорлар ижросини назорат қилишда

кийинчиликлар, муаммоларга дуч келишса, навбатдаги қарорлар ва дастурларни қабул қилишда янада масъулиятлироқ бўлишга ҳаракат қилишади. Зеро, мамлакатимиз Президенти таъкидлаганидек, “Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига оид ва жамоатчиликда алоҳида қизиқиш уйғотадиган ўта муҳим масалаларга доир қарорларни қабул қилишда жамоатчилик билан маслаҳатлар, жамоатчилик эшитувларини ўтказиш мажбурийлигини аниқ белгилаш керак. Жамоатчилик маъқул деса – маъқул, номаъқул деса – номаъқул бўлади”[7].

Бугунги кунда мамлакатимизни социал-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ривожлантиришнинг жадал суръатлари жамият ва давлат ишларини бошқаришда фуқаролар, нодавлат ноtijорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти бошқа институтларининг иштирок этишларидаги родини ошириш, халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган тамойиллари ва нормаларини инобатга олган ҳолда ушбу йўналишдаги уларнинг фаолиятини авж олдириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш борасида катта ислохотлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда фуқаролик жамияти барпо этишда юзага келган вазиятга баҳо берар экан, давлат раҳбари “бугун жамоатчилигимиз том маънода уйғонди, энди турли лавозимдаги шахсларнинг хатти-ҳаракатларига одамларимиз бевосита баҳо бериб, ўз фикрини эркин ифода этишга ўрганаётганлигини алоҳида таъкидладилар”[8].

Жамоатчилик назорати ижтимоий фаоллик билан боғлиқ. Инсон ижтимоийлашув жараёнини бошидан кечирар экан, унда табиий равишда сиёсий жараёнларда иштирок этишга иштиёқ вужудга келади. Жамиятдаги муаммоларнинг қўпайиши эса, ижтимоий фаол фуқароларни янада дадил бўлишга ундайди, кундалик муаммоларни бартараф этган ҳолда умумхалқ аҳамиятига эга бўлган масалаларга эътибор қаратишга жалб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида ҳам аҳолини жамоат ва давлат ишларини бошқаришга фаол жалб этиш фуқароларнинг ҳуқуқий маданияти ва юридик саводхонлигини ошириш, фуқаролик жамиятини ривожлантириш, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклигини таъминлаш, тегишли соҳаларда давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда самарали қарорлар қабул қилишнинг ғоят муҳим шarti ҳисобланиши белгиланган[9].

Ушбу қарорда мамлакатимиз Президенти томонидан Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонунини қайта кўриб чиқишни тавсия этган. Унда халқаро амалиётда кенг тарқалган жамоатчилик назоратининг таъсирчан шаклларини жорий этиш, жамоатчилик назорати шаклларини амалга ошириш механизмларини батафсил регламентация қилиш, уларни амалиётда самарали қўллаш, давлат органлари ва ташкилотлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари фаолияти, тегишли соҳалардаги ишларнинг ҳолатини яхшилашда уларнинг роли ва самарали иштироки масалалари эътиборга олиниши назарда тутилган.

Дарҳақиқат, давлат бошқарув органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш фуқаролик жамиятининг энг муҳим белгиларидан бирidir. Маълумки, жамият манфаатларини эътибордан четда қолдириш, баъзи ҳолларда ўзларига тегишли ваколатларни суиистеъмол қилиш давлат органлари фаолиятида кузатиладиган ҳолдир.

Айнан шу нуқтаи-назардан давлатимиз раҳбари ўз маърузасида “давлат идоралари фақат фуқароларга эмас, балки ўзларига нисбатан танқидий фикрларни ҳам адолат билан, холис кўриб чиқишлари лозим”лигини уқтирадилар. Бу борада жамоатчилик назоратида халқ иштирокини кучайтириш мақсадида маърузада “шаҳар ва қишлоқларимиз қиёфасини ўзгартириш, қурилиш ва ободончиликка оид қарорлар, дастлаб ўша ҳудуддаги аҳоли ўртасида муҳокама қилиниб, жамоатчилик экспертизасидан ўтказилиши шарт”[10], эканлигига алоҳида урғу берилади.

Давлат – жамият муносабатларида юзага келадиган бундай мураккабликларни бартараф этишнинг самарали институтларидан бири бўлган жамоатчилик назорати илмий-назарий ёндашувни талаб этади.

Гарб олимларининг қарашларида жамоатчилик назорати аксарият ҳолларда бирор-бир соҳада амалга ошириладиган назоратни англатади. Жумладан, америкалик социолог Травис Хирски (Travis Hirschi) жамоатчилик назоратини, асосан, жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши кураш нуктаи назаридан талқин қилади. Унга кўра, ижтимоий сўровлар жамоатчилик назоратини шакллантиради ва аксилижтимоий характерга эга бўлган хатти-ҳаракатларни тартибга солади[11].

Бошқа бир америкалик социолог Чарльз Кулей (Charles Horton Cooley) ҳам мазкур фикрни давом эттирган ҳолда, жамиятдаги иллатларни бартараф этишда жамоатчилик назорати муҳим ўрин тутиши, мавжуд ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда у самарали хизмат қилишини таъкидлайди. Бу ҳодиса жамиятда ўзига хос рақобат муҳитини вужудга келтириши билан бирга, ўзига хос тарзда ижтимоий виждонни шакллантиришга ҳам хизмат қилади.[12] Айни вақтда, жамоатчилик назоратини амалга оширишда давлатнинг роли ҳам жуда муҳимлигини эсда тутиш лозим. Гарчи асосий назорат объекти давлат бўлишига қарамасдан, давлат умуммиллий манфаат нуктаи назаридан жамоатчилик назоратига йўл бермаса, унинг самара бериши қийин.

Бошқа таърифларда жамоатчилик назорати ижтимоий ҳамкорликнинг асосий воситаси ҳисобланади. У ижтимоий вазиятни барқарорлаштириш учун хулқ-атвор, инсонлараро муносабатлар ва тартиб-интизомни назорат қилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, жамоатчилик назорати тушунчаси борасида Президентимиз аниқ фикр билдирар экан, шундай таъкидлади: “Шуни аниқ тушуниб олиш лозимки, жамоатчилик назорати – бу фақатгина давлат идоралари фаолияти устидан назорат эмас, балки жамиятнинг ўзини ўзи бошқариш усули, бошқача айтганда, фуқаролик жамиятини тараққий топтиришнинг муҳим омилларидан биридир.

Жамоатчилик назорати, биринчи навбатда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари, молия, банк, таълим, соғлиқни сақлаш, коммунал хўжалик, энергетика ва транспорт соҳаларида жорий этилиши зарур. Шунингдек, бозорлар ва савдо мажмуаларидаги маҳсулотлар ва хизмат кўрсатиш сифати каби масалалар ҳам доимо жамоатчилик назоратида бўлиши даркор.”[13]

Бу берилган таъриф дунёдаги илмий ёндашувларга мувофиқдир. Манбаларда берилган илмий таърифларга эътибор қаратсак, жамоатчилик назорати деганда, умуман, жамият ёки алоҳида фуқаролар гуруҳи томонидан ижтимоий институтлар ва бошқа турли соҳалар, шу жумладан, давлат бошқаруви органларининг фаолиятини оптималлаштириш мақсадида уларнинг шаклланиши ва фаолият юритишини қайд этиш ҳамда баҳо бериш механизми тушунилади. Жамоатчилик назоратида фаолиятнинг самарадорлиги ва натижаси, шунингдек, амалга оширилган назорат амалиётининг таъсирчанлиги муҳим ўрин тутди.

Шунингдек, жамоатчилик назорати ижтимоий фаолиятнинг турли соҳаларида: оилавий муносабатлар, маданият, анъаналар, ахлоқий муносабатлар, шунингдек, давлат ҳокимиятини шакллантириш ва амалга ошириш жараёнида амал қилиши мумкин. Жамоатчилик назоратининг бундай тури кўп жиҳатлари билан бошқаларидан фарқ қилади.

Ҳар бир киши жамиятда яшар экан, мавжуд қоидалар ва қадриятларга бўйсунуш, меъёрларга амал қилишга мажбур. Айнан ана шу меъёрларнинг амал қилиши учун жамоатчилик назорати зарур, бу ижтимоийлашувни келтириб чиқариб, ижтимоий муносабатларни уйғунлаштиради ва жамиятда бирликни юзага келтиришга хизмат қилади. Жамиятда меъёрларнинг амал қилиши унинг аъзолари томонидан қабул қилинганлигини англатади. Уларга амал қилмаганларни жамоатчилик назорати аниқлайди ва жавобгарликка тортади.[14]

Классик сиёсатшунослардан Ж.Ж.Руссонинг тадқиқотларига асосланганда, давлат ва жамият ўртасидаги назорат фақатгина ўзаро келишув асосида амалга оширилиши мумкин. Унга кўра, “жамиятда ижтимоий бирликнинг шундай шаклини топиш керакки, у ҳар бир

аъзонинг шахси ҳамда мулкани чегаралаш ва ҳимоялашга қодир, унинг ёрдамида оммага қўшилган ҳар бир киши фақат ўз-ўзига бўйсунуши ва аввалгидек эркин бўлиб қолиши керак. Ижтимоий келишув бажарадиган асосий вазифа ана шундан иборат”. [15]

Ҳокимият хатти-ҳаракатларини назорат қилиш қадимдан жамият тараққиётида муҳим ўрин тутиб, олимлар “қонунга эмас, балки зўравонлик таҳдидига таянган назоратсиз ҳокимиятдан хавфлироқ нарса йўқ” эканлигини таъкидлашади [16]. Бундан ташқари, “жамиятнинг ҳокимият устидан назорат ўрнатишга қодирлиги – фуқаролик жамиятининг белгисидир. Фақат ҳуқуқий шаклга эга бўлган назоратгина ҳокимиятни ҳуқуққа бўйсундиради ва фақат фуқаролик жамияти шароитидагина давлат “ҳуқуққа тобе” бўлади ва “ҳуқуқий давлат” мақомига эга бўлади.” [17, - Б. 27]

Раҳбарларнинг халқ томонидан назорат қилиниши сиёсий барқарорлик ва давлат тараққиётининг омили эканлиги Арастуниг тадқиқотларида учрайди. Давлатни фуқаролар, давлат ҳамда мансабдорлар иттифоқи сифатида талқин қилган Ш.Монтескье, унинг ҳукуматсиз мавжуд бўла олмаслигини таъкидлайди. Унга кўра, қонунлар фуқароларнинг ҳукумат фаолиятини назорат қилишига имкон яратади. [18, - Б. 5]

Юқоридаги таърифларга асосланган ҳолда, ваколатли фуқаролик институтлари томонидан давлат ҳокимияти органлари фаолиятида қонунийликни таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган ижтимоий назоратни давлат ҳокимияти устидан жамоатчилик назорати сифатида тушуниш мумкин. Яъни, жамоатчилик назорати фуқаролар ва фуқаролик жамияти ваколатли институтларининг тизимли фаолияти бўлиб, у давлат бошқарув органлари фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий мезонларга мослигини белгилаш, юзага келган қонунбузарлик ҳолатларини давлатнинг тегишли органларига мурожаат қилиш орқали ёки жамоатчилик фикрига таянган ҳолда бартараф этишдан иборат.

Социологик нуқтаи назардан ёндашилганда, жамоатчилик назорати бевосита ва билвосита, ижобий ва салбий, куч ёки тавсия воситасида, анланган ёки анланмаган, расмий ёки норасмий, яратувчи ва бузғунчи, табиий ёки сунъий кўринишларда намоён бўлади.

Оила, қариндошлар ёки маҳалла томонидан тарбия кўринишида, у ёки бу салбий хатти-ҳаракатни қоралаш ёки аксинча, ижобий ахлоқ, интизомни эътироф этиш орқали амалга оширилган назорат бевосита назорат дейилади. Билвосита назорат деганда, жамият аъзолари, миллий, диний урф-одатлар, анъаналар ёрдамида амалга ошириладиган тарбиявий жараён назарда тутилади.

Жамоатчилик назорати ижобий ва салбий характерда намоён бўлиши мумкин. Ижобий кўринишдаги назорат жамият томонидан у ёки бу хатти-ҳаракатни тан олиш, улуғлаш, ташвиқ қилиш тарзида амалга оширилса, иккинчи тарафдан, салбий хатти-ҳаракатларни қоралаш, жазолаш, қаҳр-ғазаб кўринишида амалга ошириладиган назорат салбий характерда намоён бўлади.

Куч воситасида амалга ошириладиган жамоатчилик назорати деганда, жамоа аъзоларининг у ёки бу шахс ёки шахслар гуруҳининг ножўя хатти-ҳаракатига турли тадбирлар воситасида, масалан, маҳаллий ОАВдаги чиқиш ёки маҳалла йиғилишларида мажбуран чек қўйилиши тушунилади. Тавсиявий жамоатчилик назорати деганда, бирор-бир ижтимоий фойдали анъанани жамоа аъзолари орасида ташвиқот қилиш ва жорий этиш назарда тутилади.

Анланган жамоатчилик назорати деб унинг жамият томонидан режа асосида, маълум муддат давомида амалга оширилишига айтилади. Жамиятда мавжуд урф-одатлар, миллий ёки диний анъаналар воситасида амалга ошириладиган назорат анланмаган жамоатчилик назорати дейилади.

Давлат институтлари томонидан қабул қилинган расмий меъёрлар воситасида амалга ошириладиган назорат жамоатчилик назоратининг расмий шакли бўлса, жамоа аъзолари ёки маҳалла етакчилари томонидан танқид, салбий ижтимоий фикрни шакллантириш орқали амалга ошириладиган фаолият норасмий назорат дейилади.

Ижтимоий ислохотларни амалга ошириш ва натижаларини турли тарбиявий воситалар ёрдамида тарғиб қилиш жараёнида жамоатчилик назоратининг конструктив моҳияти намоён

бўлади. Цензуранинг турли усуллари, пўписа билан амалга ошириладиган назорат бузғунчи кўринишга эга бўлади.

Сунъий назорат деганда, шахс ёки гуруҳнинг жамият аъзоларининг тавсиясиз амалга оширадиган хатти-ҳаракати тушунилади. Бундай назорат ўзини ўзи назорат қилиш ҳам дейилади. Жамият томонидан мажбурий равишда, қўрқув ёки уят ҳиссини туйдириш орқали амалга ошириладиган назоратда унинг табиийлиги намоён бўлади.

Айни вақтда, таъкидлаш керакки, жамоатчилик назорати институтининг шаклланиши жараёнида давлатнинг роли уларга кўмаклашиш даражасидан ортмаслиги керак. Жамоатчилик назорати айнан давлат институтига қаратилганлигини унутмаслик керак, ушбу мутаносибликнинг бузилиши мазкур институтнинг шакллантирилишида субъективликка йўл очади.

Давлат фуқаролик институтларининг ихтиёрий тарзда вужудга келиши жараёнига аралашса, уларнинг моддий-техник асослари ва мувофиқлаштириш вазифаларини белгилаб берса, уларни табиий равишда ўз назоратига олади. Бу эса уларнинг ихтиёрий шаклланиши борасидаги асосий негизига путур етказди. Шунини таъкидлаш керакки, жамоатчилик назоратини амалга оширадиган институтларнинг асосий мақсади давлат органлари фаолиятини фақат танқидий нуқтаи назардан назорат қилишдангина иборат эмас. Фуқаролик институтларининг фаолияти уларнинг моҳиятан жипслиги ҳамда халққа норасмий таъсир кўрсатиш қобилияти туфайли давлатга кўмак беришга ҳам қаратилган.

Жамоатчилик назорати илмий адабиётларда кўп учрамай, илмий тадқиқотлар предметига айланган бўлмаса-да, кўп мамлакатларда бу борада қонунлар мавжуд. МДХ мамлакатлари сиёсий ҳаётида бу институт эндигина ҳаётга кириб келмоқда. Россия Федерацияси, Озарбайжонда айрим соҳаларда жамоатчилик назорати муваффақиятли амалга ошириладиганлиги борасида қизиқарли маълумотлар бор. Баъзи мутахассислар фикрига кўра, жамоатчилик назорати маълум бир идора доирасида амалга оширилган тақдирда самарали бўлиши мумкин. Жумладан, бундай институт Россия Мудофаа вазирлиги қошида “Аскарлар оналари кенгаши” тарзида ташкил этилган. Оналар мамлакатнинг турли бурчакларида рўй бераётган ҳуқуқбузарликлар борасида бевосита вазирга ўз вақтида маълумот етказётганлиги туфайли кўпчилик ҳарбий қисмларда кенг авж олган “дедовщина” ҳодисасига қарши самарали кураш олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги қошида ҳам жамоатчилик кенгаши ташкил этилган.

Бундан ташқари, Озарбайжон Адлия вазирлиги қошида ҳибсхоналардаги қонунбузарликларга қарши кураш бўйича худди шундай фуқаролик институти самарали фаолият олиб бормоқда. Бундай амалиёт жамоатчилик назоратининг самарали эканини намоён этиши билан бирга, мамлакат ижтимоий-сиёсий тараққиётида унинг зарурлигини англатади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, жамоатчилик назоратининг самарадорлигини оширишда оммавий ахборот воситалари муҳим ўрин тутди, ўз ўрнида, оммавий ахборот воситаларининг ўзи ҳам жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг энг мақбул институти сифатида намоён бўлади.

Давлат органларининг фаолияти ҳақида ахборот билан фуқароларнинг танишиш имконини таъминлаш ғарб мамлакатларининг кўпчилигида жамоатчилик назоратининг энг муҳим воситаларидан бири сифатида қаралади.

АҚШда “Ахборот эркинлиги тўғрисида” ва “Электрон ахборот эркинлиги тўғрисида” қонунлар ҳар бир кишига ёки ташкилотга унинг фуқаролиги ва туғилган мамлакатидан қатъий назар, федерал ҳукумат органлари ихтиёрида бўлган ҳужжатларни сўраб олиш имконини беради. Айни бир пайтда тўққиз тоифа ахборот бўйича улар билан танишиш истисно этилади. Бундай ахборот жумласига миллий хавфсизлик масалалари, ташкилотларнинг ички қоидалари, ишбилармонликка оид ахборот, ҳокимият органларининг ишчи ёзувлари, шахсий ҳаёт ҳақида ахборот, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳисоботлари, молиявий институтлар ва нефть қудуқлари тўғрисида маълумотлар қиради.

Францияда “Бошқарув органлари ва жамоатчилик билан муносабатларни яхшилашга қаратилган чоралар, маъмурий, ижтимоий ва молиявий қоидалар тўғрисида”ги 1978 йил 17

июлда қабул қилинган №78-753-сонли қонунга биноан, ҳар кимга шахсий характерга эга бўлган маълумотларни ўз ичига олмаган маъмурий ҳужжатлар билан танишиш ҳуқуқи кафолатланган. Маъмурий ҳужжатларга досъелар, маърузалар, тадқиқотлар, ҳисоботлар, баённомалар, статистик материаллар, директивалар, йўриқномалар, циркулярлар, вазирликларнинг ижобий ҳуқуқ талқини ва маъмурий тартиб-таомилларига оид сўровлари ва жавоблари, давлат кенгаши ва маъмурий судларнинг хулосаларидан ташқари хулосалар, ёзма тарздаги кўрсатмалар ва қарорлар, аудио ва видео ёзувлар, банк маълумотлари ҳамда шахсий характерга эга бўлган маълумотлардан холи бўлган бошқа ахборот киради.

Бундан ташқари, Францияда фуқароларнинг маъмурий ҳужжатлар билан танишиш ҳуқуқини тўла таъминлаш ва судларга бўладиган мурожаатларни камайтириш мақсадида Маъмурий ҳужжатлар билан танишиш комиссияси ташкил этилган (CADA). Маъмурий ҳужжатни тақдим этмаган маъмуриятнинг қароридан норози бўлган фуқаро мазкур комиссияга мурожаат этиши мумкин. Агар у комиссиянинг қароридан ҳам норози бўлса ёки комиссиянинг ижобий қарорига қарамасдан, маъмурият ахборот бермаса, бундай ҳолда фуқаро судга мурожаат этиши мумкин.

Агар шахс маъмурий ҳужжатларни олишда қийинчиликларга дуч келса, мазкур комиссия маъмурий ҳужжатлар билан танишиш эркинлигига риоя этилишини хулосалар бериш орқали кузатиб боради, тегишли органларга қонунни татбиқ этиш билан боғлиқ барча масалалар юзасидан маслаҳатлар беради, маъмурий ҳужжатларни тақдим этишга оид қонунчиликка ўзгаришлар қабул қилиш зарурати тўғрисида таклифлар киритади.

Шунга монанд қонунчилик ҳужжатлари Буюк Британияда (“Ахборот эркинлиги тўғрисида”ги қонун) ҳамда Финляндияда (“Ҳуқумат фаолиятининг ошқоралиги тўғрисида”ги қонун) амал қилади.

Ғарб мамлакатларининг деярли барчасида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ҳақида қонунга мувофиқ, фуқаролар маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролар йиғинлари, ошқоралик тарзида эшитувлар орқали жамият ишларини бошқаришда иштирок этадилар. Фуқароларнинг маҳаллий ҳамжамият ишларини мустақил бошқариш ҳуқуқи маҳаллий ўзини ўзи бошқариш институтлари орқали мазкур ҳудудда яшовчи аҳолининг манфаатларидан келиб чиқиб амалга оширилади. Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ўз ҳудудлари ҳаётидаги муаммоларни ҳал этишни зиммаларига олишлари қонун даражасида белгилаб қўйилган. Бунда маҳаллий бюджетнинг режалаштирилиши, шакллантирилиши ва ижроси катта роль ўйнайди. Бюджетнинг ижроси устидан маҳаллий даражада фуқароларнинг назорати бевосита ва тугал равишда амалга оширилиши мумкин.

Хусусан, Швейцариянинг “Жамоатчиликни хабардор қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 15-моддасида белгилаб қўйилган қоидалар бўйича, журналистлар ва парламентга кирувчи партияларга улар ўтказадиган текширувларга ва ахборот йиғишларида имкон қадар кўмаклашиш лозим. АҚШда журналистлик текширувларини амалга оширувчи Журналистлар ассоциацияси фаолият юритади. Ассоциация давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширадиган журналистлар ва оммавий ахборот воситалари ишларини ҳар томонлама ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлайди.

Хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва тажрибасини ўрганиш шундан далолат берадики, бу давлатларда жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг тартиб-тамомийллари ягона қонунчиликда жамланмаган. Шундай бўлсада, махсус қонунларда жамоатчилик назоратининг айрим шакллари батафсил тартибга солинган ва уларни таъминлаш бўйича махсус органлар тузилган бўлиб, ушбу институт йиллар давомида шаклланиб келган.

Малайзиянинг маҳаллий ҳокимият органлари, ўз ўзини бошқариш органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш борасидаги фаолият ҳам бевосита давлат бошқарув органлари тузилмасининг самарадорлигидан келиб чиқади.

Малайзия Федерациясининг маъмурий бўлиниши тарихан ривожланган ва ҳозирги вақтда Малайзия ўн учта штат ва учта федерал ҳудуддан иборат. 11 штат ва иккита федерал

худуд Малакка ярим оролида (Ғарбий Малайзия) ва унга яқин жойлашган, яна иккита штат ва битта федерал худуд Калимантан оролида (Шарқий Малайзия) ва яқинида жойлашган.

Малайзияда жамоатчилик назорати фуқаролик жамияти ривожига долзарб аҳамиятга эга бўлиб, бугунги кунда унинг ҳуқуқий асослари яратилган. Бинобарин, мамлакат Конституциясида фуқаролар жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгаллиги, бундай иштирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш, шунингдек давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ривожлантириш ва такомиллаштириш йўли билан амалга оширилиши белгиланган. Амалдаги қонун ҳужжатлари эса давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан қонун ҳужжатларининг ижро этилиши устидан жамият, фуқаролик институтлари назоратини амалга оширишнинг тизимли ва самарали ҳуқуқий механизмини яратишда дастуриламал бўлмоқда.

Шу ўринда қайд этиш жоиз, мамлакатда “Электрон ҳуқумат”нинг жорий этилгани жамоатчилик назоратини янада кучайтириш, давлат ва жамият ўртасида ўзаро яқин ҳамкорликни ўрнатиш бўйича амалга оширилаётган ишларни янада кучайтиришга хизмат қилган. Ўз навбатида, давлат бошқаруви органларининг халқ вакиллари олдидаги ҳисобдорлиги қилинаётган ишларнинг очиқ-ошкоралиги, энг муҳими, уларнинг масъулиятли бўлишини таъминлаган.

“Электрон ҳуқумат” жорий этилгач, Малайзияда бир қатор ўзгаришлар кузатилган. Чунончи, давлат органлари фаолиятининг шаффофлиги ва очиқлиги анча ортиб, давлат органлари хизматларидан фойдаланиш кенгайган ва осонлашган, фуқароларни сиёсий жараёнларга ва давлат бошқарувига жалб этиш имконияти янада ошган. Ахборотлардан фойдаланиш ва уларни алмашиш тезлашган, асосийси, аҳоли учун бир қатор қулайликлар яратилган.

МЕТОДОЛОГИЯ

Ижтимоий-қийосий ҳамда умумлаштира таҳлиллар асосида хулоса бериш, холислик, илмийлик, тарихий ёндошув, тизимлаштириш тадқиқотнинг методологик асосини ташкил қилади. Мақола қийосий-мантикий таҳлил методи, кетма-кетлик, кузатиш, ўлчаш тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Ўзбекистонда бошқарув тизимида жамоатчилик назорати ўрнатишнинг самарали механизмлари, унинг маҳаллий боқарувнинг турли бўғинларида ишлаш принциплари ҳамда амалга ошириш босқичлари ёритиёритилган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Демак, фуқаролик жамияти шаклланишида фуқаролик жамияти барча институтларининг ўзаро ҳамкорликда ишлаши муҳим аҳамият касб этади. Зеро, жамоатчилик назоратининг мақсади — давлат ҳокимияти органларининг аҳоли олдидаги барча мажбуриятларини қандай бажараётганликларини назорат қилишдан иборат. Давлат бошқаруви органлари фаолиятининг очиқ-ошкоралиги эса жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун қулай имконият яратади. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, жамоатчилик фикрини таҳлил этиш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш тизимида жамоатчилик назоратини ривожлантириш, фуқароларнинг давлат ва жамият ишларини бошқаришдаги иштирокини кенгайтириш, давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг янада очиқлигини таъминлаш асосида бошқарув қарорлари қабул қилинишини сифат жиҳатдан янги даражага кўтариш давлат ва жамият масъулиятидаги муҳим масалалардандир. Яқин истиқболда жамият тараққий этиш учун жамоатчилик назоратини ўрни ва аҳамияти янада ортиб бораверади.

Иқтибослар/ Сноски/ References

1. Токвиль А. Демократия в Америке / А.Токвиль; пер. с фр.; предисл. Г. Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. –С.554.
2. Юлдашев А.Э., ЕльшовМ.Л., Хасанова М.Б. Организация деятельности партийных групп политических партий в местных Кенгашах народных депутатов: методические рекомендации. - Т.: Ворис, 2014. –Б.41.

3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.04.2018 й., 03/18/474/1062-сон.
<https://www.lex.uz/ru/docs/3679099?twolang=true>
4. Ўша жойда
5. Йўлдошев А. Ўзбекистонда депутатлик назоратини кучайтиришнинг айрим назарий-ҳуқуқий масалалари // Жамият ва бошқарув. 2014. № 2. –Б.52.
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.02.2020 й., 06/20/5938/0187-сон;
03.04.2020 й., 06/20/5978/0393-сон.
<https://lex.uz/docs/4740345?ONDATE=03.04.2020%2000>
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // UzA.Uz. 25.01.2020.
8. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. uza.uz/oz/politics/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iy-demokratik-davlat-v-07-12-2019
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.10.2019 й., 07/19/4473/3864-сон
10. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. uza.uz/oz/politics/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iy-demokratik-davlat-v-07-12-2019
11. Hirschi, T. Causes of delinquency. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. 2002.
12. Dictionary.Reference.Com
13. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. uza.uz/oz/politics/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iy-demokratik-davlat-v-07-12-2019.
14. Umar Farooq. What is Social Control Meaning Definition and Characteristics. Studylecturenates.Com. Saturday, 10 March 2012.
15. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. – С. 416.
16. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М.: Статут, 2008. – С. 218.
17. Лучин В.О. Конституционный строй России: основные политико-правовые характеристики // Право и политика. 2006. №10. – С. 27–31.
18. Қаранг: Зубарев С.М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью государственных органов // Административное право и процесс. 2011. № 5. – С. 5.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000